

Estimación Automática del Coste de Comunicación de Aplicaciones Paralelas en Plataformas Heterogéneas

Sergio Moreno-Álvarez¹, Juan Antonio Rico-Gallego¹, Juan Carlos Díaz-Martín²

Resumen— Optimizar el tiempo de ejecución de aplicaciones paralelas en plataformas heterogéneas de altas prestaciones es un problema complejo. Estas aplicaciones normalmente se componen de *kernels* que implementan algoritmos como la multiplicación de matrices, ecuaciones en derivadas parciales o Transformadas de Fourier. Los *kernels* son ejecutados por los procesos desplegados en los diferentes recursos de cómputo de una plataforma, por ejemplo, en procesadores multi-core o aceleradores (GPUs, Xeon PHIs, etc.). El volumen de datos del *kernel* se distribuye entre los procesos de forma proporcional a su capacidad de cómputo, de forma que se equilibra la carga computacional global, lo que produce un impacto importante en las comunicaciones.

La optimización del coste de las comunicaciones de éstas aplicaciones se aborda habitualmente mediante pruebas exhaustivas en la plataforma destino. Sin embargo, estas pruebas consumen recursos y tiempo, y a menudo se basan en la extrapolación de los resultados obtenidos con la ejecución de una versión reducida de la aplicación en la plataforma.

La contribución principal de este trabajo es una herramienta que permite representar y evaluar expresiones de coste de comunicaciones siguiendo el modelo τ -Lop, y estimar de forma precisa el coste de las comunicaciones de forma automática en algoritmos de particionamiento y optimización.

Palabras clave— Modelos de Rendimiento de Comunicación, Análisis de Rendimiento, Modelos de Rendimiento Funcional, Plataformas Heterogéneas.

I. INTRODUCCIÓN

EL paralelismo de datos se refiere comúnmente al procesamiento que se aplica de manera independiente a cada componente de una colección de datos por parte de un conjunto de procesos. La carga de trabajo de un proceso es directamente proporcional al tamaño de los datos y a su velocidad. El grado de paralelismo puede escalar con la cantidad de datos y los recursos disponibles. Todos los procesos ejecutan el mismo programa, pero se aplican a una partición de datos diferente del espacio de datos. El código generalmente ejecuta un bucle, en el que cada iteración tiene dos fases: la comunicación de los procesos y el procesamiento de los datos en la partición asignada. La Figura 1 ilustra la idea, mostrando un *kernel* ejecutado por $P = 8$ procesos. El *kernel* resuelve una ecuación de onda en una partición de datos 2D con tres matrices involucradas.

Las plataformas HPC heterogéneas han cambi-

Fig. 1: Un *kernel* operando en una partición 2D del espacio de datos, representado como una matriz de $N = 256$ valores. Cada uno de los procesos $P = 8$ calcula en intervalos de tiempo sus rectángulos de datos *New*, *Cur* y *Old*. El esquema de la parte derecha de la imagen impone las comunicaciones en *Cur*, de modo que cada proceso debe enviar los elementos en su *halo* (datos en el perímetro) de *Cur* a sus vecinos y recíprocamente, recibirlos antes de comenzar su cálculo. Se representan las comunicaciones del halo del proceso p_1 de la matriz *Cur*.

ado rápidamente el campo de la Computación de Alto Rendimiento. Las plataformas actuales están compuestas por nodos multi-core y aceleradores de múltiples núcleos, conectados por redes de diferentes prestaciones y características. Las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) están aumentando la eficiencia energética del sistema al ofrecer un buen rendimiento en relación a la potencia consumida. Por ello, el uso de una GPU para acelerar una aplicación se ha convertido en el estándar en los últimos años. Por otra parte, los coprocesadores Intel Xeon Phi se han convertido en la alternativa más sólida a las GPU.

El lado izquierdo de la Figura 2 representa una máquina heterogénea multi-core que ejecuta $P = 8$ procesos con diferente capacidad de cómputo. La plataforma consta de tres nodos multi-core con un número diferente de cores, y cuatro aceleradores, asistidos por un core en el nodo de control correspondiente. Los procesos desplegados en el sistema ejecutan sus hilos en sus recursos asignados.

Para explotar de manera efectiva el potencial de paralelismo de datos de la máquina, debemos evitar que los procesadores más rápidos esperen a los más lentos en los puntos de sincronización o comunicación de la ejecución. Para ello, se necesita equilibrar la carga computacional de forma desigual, en proporción a la velocidad de cada proceso. El lado

¹Dpto. de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos, Universidad de Extremadura, e-mail: smorenoa@unex.es, jarico@unex.es

²Dpto. de Tecnología de los Computadores y las Comunicaciones, Universidad de Extremadura, e-mail: juancar1@unex.es

Fig. 2: Ejemplo de implementación de un kernel con $P = 8$ procesos. Cada proceso p_i es caracterizado por su velocidad s_i , calculada utilizando un Modelo de Rendimiento de Computacional Constante o Funcional. Una vez conocidas las velocidades s , el algoritmo de partición de datos determina el rectángulo de datos (x_i, y_i) y su forma (w_i, h_i) , asignado a cada proceso p_i .

derecho de la Figura 2 muestra una partición 2D de un conjunto de datos en forma de matriz, en $P = 8$ rectángulos, uno por proceso.

Hay que tener en cuenta que a un procesador más rápido se le asigna un rectángulo más grande, de modo que el área asignada del procesador p_i es directamente proporcional a su velocidad s_i . Determinar la velocidad de cada proceso, esto es, el vector $s = \{s_1, s_2, \dots, s_P\}$, requiere construir un *Modelo de Rendimiento Computacional* del proceso. Hay dos tipos de modelos computacionales. Mientras que los *Modelos de Rendimiento Constante* (CPM) definen s_i como un valor único, los *Modelos de Rendimiento Funcional* (FPM) [1] definen $s_i(x)$ como una función del tamaño de datos x del problema. Un FPM captura el impacto en el rendimiento causado por la jerarquía de la memoria del procesador. Los modelos de rendimiento computacional de los P procesos son las entradas al algoritmo de partición, que genera una distribución de los datos entre los procesos, como muestra la Figura 2. Cada rectángulo i se caracteriza por su posición (x_i, y_i) en la matriz y por sus dimensiones (w_i, h_i) . Desde un punto de vista formal, el problema es planteado como: dado el área s_i de los P rectángulos ($s_i = w_i \times h_i$), el objetivo es determinar sus formas (ancho y alto) y posiciones para minimizar el tiempo total de ejecución del kernel.

Los modelos analíticos de rendimiento de comunicaciones actuales se derivan de los propuestos hace más de dos décadas para *clusters* monoprocesador ([2]). A diferencia de estas plataformas homogéneas, el desarrollo de modelos de coste para plataformas heterogéneas actuales es un campo poco explorado. La literatura proporciona tres modelos representativos de rendimiento en estos sistemas. Todos ellos comparten el enfoque de tomar como base modelos homogéneos establecidos y ampliar sus parámetros y funcionalidades. Estas propuestas son el modelo

HLogGP [3], basado en *LogGP* [4], el modelo *LMO* [5], basado en el modelo *Hockney* [2], y modelos más recientes como τ -Lop [6], inspirado en $\log_n P$ [7].

El Modelo de Comunicación Analítica τ -Lop permite modelar de forma fundamental la contienda y el coste derivado del despliegue de los procesos en los recursos disponibles de la plataforma heterogénea, a la vez que proporciona expresividad y alta precisión en las estimaciones ([6], [8]). Basada en el modelo τ -Lop, la principal contribución de este trabajo es presentar una biblioteca que automatiza la construcción y evaluación de las expresiones que modelan los costes de comunicación mediante τ -Lop. Dicha herramienta proporciona una interfaz C++ para construir los modelos de comunicaciones y evaluarlos de forma eficiente, proporcionando su coste en unidades de tiempo.

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. Para subrayar el papel de la herramienta en el campo HPC, la sección II describe brevemente algunos posibles dominios de aplicación identificados, incluyendo trabajos relacionados. La sección III plantea el problema de la capacidad de tratamiento de las expresiones de coste proporcionadas por τ -Lop en arquitecturas heterogéneas. La sección IV muestra el uso de la interfaz de la biblioteca para componer y evaluar expresiones τ -Lop básicas, incluyendo transmisiones de datos punto a punto y colectivas. La sección V ilustra el potencial de la herramienta para modelar y evaluar el coste de comunicación de kernels HPC representativos con diferentes características. Finalmente, la sección VI ofrece las conclusiones.

II. DOMINIO DE APLICACIONES Y TRABAJO RELACIONADO

A continuación, se discuten brevemente dos ámbitos de aplicación de la aproximación basada

en modelos de rendimiento de comunicaciones en el campo de la computación heterogénea. Se incluyen los trabajos más relevantes relacionados con el dominio de la aplicación de los modelos. El primero de ellos discute el encaje de los modelos de rendimiento de comunicaciones en las estrategias adoptadas para el problema de encontrar una partición de datos que equilibre la carga computacional. El segundo dominio, relacionado con el anterior, discute algunas herramientas disponibles para encontrar una distribución óptima de procesos en una plataforma heterogénea.

A. Optimización de Aplicaciones Mediante Algoritmos de Particionamiento.

Kalinov y Lastovetsky [9] proponen un algoritmo de partición del espacio de datos 2D en un número de columnas C y filas R preestablecido, para $C \times R$ procesos, con la factorización de Cholesky como caso de estudio. No consideran los costes de comunicación, solo de computación, y la caracterización de la velocidad de cada proceso s_i se basa en un modelo de rendimiento constante. En [10], Lastovetsky y Reddy mejoran el algoritmo usando modelos funcionales (FPM) para describir la velocidad de los procesos, como una función del tamaño del problema.

Beaumont et al. [11] estudian el problema de generar una partición del espacio de datos tomando como ejemplo el kernel SUMMA, que resuelve la multiplicación de matrices densas de forma paralela. A diferencia de [9], construye la partición óptima considerando el volumen total de comunicación como función objetivo a minimizar. El volumen de datos que transmite un proceso se reduce si su rectángulo asignado tiene perímetro mínimo, esto es, cuando es lo más cuadrado posible. Este problema de optimización se demuestra NP-completo, de forma que los autores presentan una solución de una distribución basada en columnas, con complejidad polinómica. Los P rectángulos asignados a los procesos se disponen en un número óptimo de columnas y procesos por columna. Los rectángulos en la misma columna tienen el mismo ancho. Bajo nuestro punto de vista, el total de datos transmitidos por un proceso es un indicador insuficiente del coste de la comunicación. El algoritmo de Beaumont et al. está restringido a sistemas heterogéneos conectados por una red homogénea, pero las plataformas actuales de nodos multicore usan canales de comunicación con un rendimiento desigual (memoria compartida y redes de diferente rendimiento, como Infiniband o Ethernet). Además, los kernels implementan diferentes patrones de comunicación, y usan diferentes primitivas de comunicación entre los procesos, y por tanto su coste no solo depende del volumen de comunicaciones.

Dirigamos nuestra atención a la Figura 3. En la parte izquierda se muestra una partición generada con el algoritmo de Beaumont et al., descrito anteriormente. En la parte derecha se muestra una partición que asigna a cada proceso el mismo volumen

de datos, sin embargo, involucra regiones de datos diferentes. Los rectángulos se agrupan en función del nodo en el que ejecutan los procesos (identificado por su color). Esta nueva disposición hace que se incremente la comunicación intranodo (memoria compartida), evitando la comunicación internodo (por la red), normalmente más lenta. Esta permutación del conjunto de rectángulos dentro del espacio de datos, no afecta al equilibrado de carga computacional del kernel, pero puede afectar significativamente al coste de la comunicación. Este enfoque es estudiado por Malik et al. [12].

Dada una partición del espacio de datos que equilibra la carga computacional, basada en columnas como muestra la Figura 3, el trabajo responde a la pregunta: ¿Cuál es la mejor distribución del espacio de datos en términos de costes de comunicación? Malik et al. estudian este problema con el objetivo de minimizar el volumen total de comunicación a través de la red en la ejecución del algoritmo SUMMA. Debido a que los anchos de las columnas son diferentes, no podemos mover un rectángulo a otra columna, pero dentro de una columna, cualquier permutación de rectángulos es posible. Siendo c el número de columnas y r_i , ($1 \leq i \leq c$) el número de rectángulos en la columna i , el espacio de solución tiene una cantidad de combinaciones igual al producto $r_1! \times r_2! \times \dots \times r_c!$. Determinar una distribución con un coste mínimo de comunicación es, por tanto, un problema NP-completo. La plataforma experimental del estudio consta de 90 nodos en un grid de seis clusters de la infraestructura Grid5000. Los autores consiguen reducir el espacio de soluciones a $g_1! + g_2! + \dots + g_c!$, siendo g_i el número de procesos en el mismo cluster en cada columna, con $g_i < r_i$, y construyendo de forma incremental la partición por columnas.

B. Optimización del Mapeo de Procesos en Entornos Heterogéneos

mpC [13] es un lenguaje paralelo de alto nivel para implementar kernels numéricos en plataformas heterogéneas. mpC realiza la asignación óptima en términos de tiempo de ejecución, de los procesos que ejecutan un kernel en una plataforma. Para ello captura la información de rendimiento de los procesadores y enlaces de comunicación disponibles. Dicha información contiene el número de procesos, el volumen de computación de cada uno de los procesos y el volumen total de datos que se transferirá entre cada par de los procesos. La información obtenida, junto con el modelo de la plataforma (recursos y capacidades de los canales de comunicación) se usa para construir un mapeo $\mu : I \rightarrow C$ entre el conjunto I de procesos y el conjunto C de recursos de cómputo que minimiza el tiempo de ejecución. Sin embargo, el modelo de comunicación implementado en mpC es muy básico, y carece de precisión en cuanto a las estimaciones del coste de la comunicación. En su estado actual, mpC considera la optimización de la comunicación como un objetivo secundario.

Fig. 3: Una partición equilibrada en carga puede modificarse posteriormente utilizando un Modelo de Rendimiento en Comunicaciones. Se puede apreciar que el segundo mosaico de la figura será más eficiente en términos de costes de comunicación, puesto que minimiza la transmisión de datos por red.

Fig. 4: En el algoritmo SUMMA con una partición 1D, una fila de datos denominada *pbr* (pivot block row) barre la matriz A en cada iteración. El proceso que posee el *pbr* transmite los datos al resto usando un patrón de comunicaciones *Ring*, es decir, p se comunica con $p + 1$. La columna contiene $r = 8$ rectángulos asignados a los nodos de dos clusters diferentes. El cambio de los rectángulos para unirlos en $g = 2$ grupos (derecha) reduce drásticamente el volumen de comunicación intercluster.

HeteroMPI [14] es una extensión de MPI que permite al programador describir el modelo de rendimiento de un algoritmo de forma genérica, utilizando mecanismos heredados de mpC. A partir de las características descritas, HeteroMPI intenta crear un grupo de procesos que ejecute un algoritmo de forma óptima. Obviamente, la discusión anterior sobre el modelo de mpC se aplica en los mismo términos a HeteroMPI.

III. EL MODELO DE RENDIMIENTO T-LOP. EXPONRIENDO EL PROBLEMA

El modelo analítico de rendimiento de comunicaciones τ -Lop [15], [8], [6] tiene como objetivo modelar y estimar de forma precisa el coste de comunicaciones de kernels que componen las aplicaciones científicas ejecutando en plataformas heterogéneas. τ -Lop representa el coste de una *transmisión* simple de un mensaje punto a punto mediante dos parámetros, el *Overhead* y el *Tiempo de Transferencia*. El overhead $o^c(m)$ es el tiempo desde que se invoca la operación de transmisión de un mensaje de tamaño m hasta que se inicia la inyección de los datos en el canal de comunicación c . El tiempo de transferencia $L^c(m, \tau)$ representa el coste de una transferencia de tamaño m a través del canal de comunicación c . τ representa el número de transferencias que progresan concurrentemente por el mismo canal, esto es, la degradación de rendimiento debida a la contienda.

Una transmisión estará finalmente compuesta de una secuencia de transferencias o movimientos de

datos. El número de transferencias que componen una transmisión depende de la naturaleza de los canales utilizados y del middleware de la comunicación. El canal de memoria compartida ($c = 0$), por ejemplo, podría usar un buffer de memoria intermedio entre los buffers del proceso origen y destino, por lo que una transmisión en memoria compartida necesitaría dos transferencias, con un coste total $T_{ptp}^0(m) = o^0(m) + 2 \times L^0(m, 1)$. En un canal de red ($c = 1$) como Infiniband, las bibliotecas de comunicación usualmente aprovechan sus capacidades RDMA para transmitir un mensaje en una única transferencia, por lo que el coste sería $T_{ptp}^1(m) = o^1(m) + L^1(m, 1)$.

Una transmisión por un canal c puede transcurrir simultáneamente con otras que compiten por el ancho de banda del canal. τ -Lop utiliza el operador \parallel para representar este hecho, y capturar el aumento de coste de cada una de las transmisiones individuales. $A \parallel T^c(m)$ representa el coste de A *transmisiones concurrentes* de un mensaje de tamaño m . El operador \parallel se extiende al nivel de transferencia para representar la contienda de cada transferencia simultánea como $A \parallel T^c(m) = A \parallel [o^c(m) + L^c(m, \tau)] = o^c(m) + L^c(m, A \times \tau)$. El parámetro overhead no se ve afectado por la contienda de la red porque representa un coste propio del procesador.

Para ser evaluable, cualquier expresión de coste τ -Lop debe expandirse en términos de $L^c(m, \tau)$ y $o^c(m)$, instanciados con los valores específicos de la plataforma destino, medidos para cada canal de comunicación c , y valores discretos de m y τ .

Las expresiones de coste que aparecen en plataformas homogéneas generalmente son del tipo $n \parallel T^c(m)$ y $T^c(m_1) + T^c(m_2)$, fácilmente derivadas a expresiones con los parámetros del modelo y evaluadas con los valores de los mismos. Los entornos heterogéneos, sin embargo, dan lugar a fórmulas de coste complejas, del tipo $T^{c_1}(m_1) \parallel T^{c_2}(m_2)$, con diferentes canales c_1 y c_2 y tamaños de mensaje. Para evaluar este tipo de expresiones, τ -Lop proporciona los siguientes formalismos ([6]), que han demostrado mantener la precisión en la estimación de coste de comunicaciones:

A1. El coste de una secuencia de transmisiones de mensajes de diferentes tamaños por el mismo

Fig. 5: Conjunto de transmisiones y su coste entre dos procesos en una plataforma heterogénea. Los procesos p_i y p_j transmiten una secuencia de dos mensajes de diferente tamaño a través de dos canales de comunicación diferentes c_0 (blanco), y c_1 (oscuro). Los procesos compiten por c_0 en el intervalo de tiempo t_0 a t_1 . Más tarde, lo hacen por c_1 entre t_2 y t_3 .

canal se puede representar como una sola transmisión de un mensaje que es la suma del tamaño de los mensajes iniciales, es decir, $T^c(m_1) + T^c(m_2) = T^c(m_1 + m_2)$.

A2. Dos transmisiones de mensajes a través del mismo canal de comunicación progresan concurrentemente durante el tiempo de transmisión de la más corta: $T^c(m_1) \parallel T^c(m_2) = 2 \parallel T^c(m_1) + T^c(m_2 - m_1), m_2 \geq m_1$

A3. Dos transmisiones que progresan a través de diferentes canales de comunicación no interfieren (no existe contienda). El coste total es el máximo de los costes individuales: $T^{c_1}(m_1) \parallel T^{c_2}(m_2) = \max\{T^{c_1}(m_1), T^{c_2}(m_2)\}$.

A pesar de las reglas para evaluar expresiones de coste complejas en sistemas heterogéneos, la evaluación práctica de las expresiones encontradas en los *kernels* está lejos de ser una tarea fácil. Como ejemplo, tomemos la expresión $[T^{c_0}(m_a) + T^{c_1}(m_b)] \parallel [T^{c_0}(m_c) + T^{c_1}(m_d)]$ de la Figura 5. Puede conducir a diferentes desarrollos dependiendo de los tamaños relativos de los mensajes. Para el caso ilustrado en la Figura 5, donde $m_c \geq m_a$, $m_b \geq m_d$, y $T^{c_1}(m_b) \geq T^{c_0}(m_c - m_a)$, en el momento t_0 se tienen dos transmisiones simultáneas de mensajes m_a y m_c a través del canal c_0 . Por A2, la expresión se convierte en $2 \parallel T^{c_0}(m_a) + [T^{c_1}(m_b) \parallel (T^{c_0}(m_c - m_a) + T^{c_1}(m_d))]$.

Podemos observar cómo el término $2 \parallel T^{c_0}(m_a)$ representa el coste entre los tiempos t_0 y t_1 . El segundo término comienza con el coste de dos transmisiones que comienzan en el momento t_1 progresando a través de diferentes canales, con costes individuales de $T^{c_1}(m_b)$ y $T^{c_0}(m_c - m_a)$. Si aplicamos A3 tenemos un coste conjunto de $\max\{T^{c_1}(m_b), T^{c_0}(m_c - m_a)\}$, que es hipotéticamente $T^{c_1}(m_b)$. En otras palabras, el primer término $T^{c_0}(m_c - m_a)$ tiene como resultado $2 \parallel T^{c_0}(m_a) + [T^{c_1}(m_b) \parallel T^{c_1}(m_d)]$, donde tenemos dos transmisiones que progresan simultáneamente por c_1 . Al aplicar A2 al segundo término, el coste finalmente se convierte en $2 \parallel T^{c_0}(m_a) + 2 \parallel T^{c_1}(m_d) + T^{c_1}(m_b - m_d)$, una expresión directamente evaluable usando los valores de los parámetros del modelo.

En nuestra opinión, τ -Lop proporciona una base formal para el análisis de las comunicaciones de kernels en sistemas heterogéneos, pero, como se vio anteriormente, el proceso de evaluación de expresiones

es complejo y propenso a errores, lo que plantea un problema práctico significativo. Se necesita un mecanismo de automatización si se quiere avanzar en la predicción ágil de costes de comunicación.

La siguiente sección presenta una herramienta para la gestión de expresiones τ -Lop usando una interfaz C++, con el fin de automatizar la tarea de composición y evaluación de este tipo de expresiones que representan modelos de comunicaciones. Hasta donde sabemos, τ -Lop es el primer modelo que da un paso en esta dirección.

IV. COMPOSICIÓN DE EXPRESIONES DE COSTE MEDIANTE LA HERRAMIENTA τ -LOP

La Figura 5 ilustra el *principio de composición de τ -Lop*: una expresión de coste τ -Lop siempre se puede representar como un *conjunto de transmisiones en secuencia que progresan simultáneamente*. Esta sección describe la interfaz de la herramienta desarrollada para el modelado de comunicaciones de un kernel aplicando el principio de estructuración.

Para obtener el coste de las comunicaciones se siguen tres pasos. En primer lugar, se describe cada transmisión individual de los mensajes. Después, se compone una estructura de secuencias de transmisiones, normalmente asociadas a cada proceso, que progresarán concurrentemente. Finalmente, una función de la biblioteca evalúa el coste total del modelo devolviendo un valor de tiempo de comunicación. A continuación se muestran ejemplos con nivel de complejidad creciente del modelado de transmisiones usando la herramienta.

A. Modelado de transmisiones simples

El objeto software fundamental de la biblioteca es *Transmission*. Sus tres atributos c , m y τ representan el coste de una transmisión individual τ -Lop del tipo $\tau \parallel T^c(m)$, cuyo coste se calculará en función de las transferencias que compongan la transmisión y el valor de los parámetros overhead y tiempo de transferencia. Además de la transmisión, la herramienta proporciona otros objetos. El objeto *Process* representa un proceso y contiene información del nodo donde ejecuta y su rango en el algoritmo del *kernel*¹. El código 1 representa la herramienta en funcionamiento. Muestra dos formas de crear una transmisión, especificando el canal, como en el caso de la instancia T_x , y especificando los procesos de origen y destino, como en el caso de T_y , donde el canal se determina internamente usando el nodo en el que ejecutan los procesos. Los canales se identifican por un número entero que comienza en 0, generalmente asignado al canal de mayor rendimiento. Como ejemplo, en un cluster multi-core, el número de canal 0 podría asignarse a memoria compartida y el número de canal 1 a la red.

Para modelar transmisiones complejas siguiendo el principio de composición, la biblioteca τ -Lop propor-

¹La representación de *rango* sigue el esquema de MPI, la biblioteca de comunicaciones comúnmente usada para la implementación de kernels en plataformas HPC

CÓDIGO 1: Creación de transmisiones simples

```
Transmission *Tx = new Transmission(c,m,τ);
Process *s = new Process (s_rank, s_node);
Process *d = new Process (d_rank, d_node);
Transmission *Ty = new Transmission(s,d,m,τ);
```

CÓDIGO 2: Composición de las comunicaciones en la Figura 5 en un sistema heterogéneo.

```
TauLopConcurrent *conc = new
TauLopConcurrent ();
TauLopSequence *seqi=new TauLopSequence();
seqi→add (new Transmission (c0, ma, 1));
seqi→add (new Transmission (c1, mb, 1));
conc→add (seqi); TauLopSequence *seqj=new
TauLopSequence();
seqj→add (new Transmission (c0, mc, 1));
seqj→add (new Transmission (c1, md, 1));
conc→add (seqj);
TauLopCost *tc = new TauLopCost ();
conc → evaluate (↑tc);
double t = tc →getTime ();
```

ciona dos objetos de nivel superior: *TauLopSequence* y *TauLopConcurrent*. *TauLopSequence* contiene una o más transmisiones que progresan en secuencia. *TauLopConcurrent* contiene un conjunto de objetos *TauLopSequence* que progresan simultáneamente.

El tipo de expresiones complejas que aparecen en el modelado de kernels en plataformas heterogéneas se muestran en el código 2, que compone la expresión de la Figura 5 y la evalúa a través del objeto *TauLopCost*.

B. Modelando las Operaciones Colectivas

La herramienta τ -Lop permite modelar y estimar el coste de operaciones colectivas similares a las definidas en el estándar MPI, e implementadas utilizando diferentes algoritmos. Una operación colectiva se ejecuta en el contexto de un *comunicador*, un concepto fundamental en MPI, que se puede definir como un grupo de procesos con un contexto aislado de comunicaciones. La herramienta proporciona una interfaz para crear un comunicador con un mapeo de procesos asociado. El mapeo de los procesos se especifica mediante los rangos de los procesos que ejecutan en los nodos de la sistema. Dicho mapeo determina el canal de comunicación utilizado para comunicar pares de procesos, y por tanto tiene una influencia decisiva en el coste.

En general, se utilizan dos tipos de mapeo en el despliegue de un trabajo MPI, conocidos como *Secuencial* y *Round Robin*. El mapeo secuencial, predefinido en la biblioteca como *MAPPING_SEQ*, es el mapeo por defecto en MPICH. Los procesos (rangos) se asignan secuencialmente a los procesadores en el mismo nodo hasta completarlo, luego la asignación continúa con el siguiente nodo y así sucesivamente. En el mapeo Round Robin (*MAPPING_RR*),

CÓDIGO 3: Comparación en el coste de la comunicación de dos algoritmos ejecutando la colectiva *Allgather*.

```
int P = 8;
int nodes = {0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 0};
int m = {...};
Communicator *c = new Communicator (P);
Mapping *custMap = new Mapping(P, nodes);
c→map(custMap);
Collective *allg_ring = new AllgatherRing();
Collective *allg_rda = new AllgatherRDA();
double t_ring = allg_ring→evaluate(c, &m);
double t_rda = allg_rda→evaluate(c, &m)
```

que es la opción por defecto en Open MPI, los procesos (rangos) se asignan uno a cada nodo del sistema, en forma circular. El coste de una operación colectiva depende de varios factores, incluidos el tipo y las capacidades de la red, el número de procesos involucrados y su mapeo a los nodos, el tamaño del mensaje y el algoritmo utilizado en su implementación. Por ello, el código 3 predice el coste de la operación colectiva *Allgather* implementada por dos algoritmos diferentes, concretamente *Ring* y *Recursive Doubling* (RDA). El algoritmo Ring se ejecuta en $P - 1$ pasos. En cada paso, un proceso con rango p envía un mensaje de tamaño m al proceso con rango $p + 1$, y recibe un mensaje del mismo tamaño del rango $p - 1$. El algoritmo RDA se ejecuta en $\log_2 P$ pasos, duplicando el tamaño del mensaje intercambiado en cada paso. Un proceso p se comunica con el proceso $p \oplus 2^s$, en el paso s . Sea cual sea el algoritmo subyacente en *Allgather*, cada proceso contribuye con un mensaje de tamaño m y recibe finalmente un mensaje de tamaño $P \times m$, ordenado por el número de rango. La plataforma objetivo es la que se muestra en el lado izquierdo de la Figura 2, con $P = 8$ procesos ejecutándose en $M = 3$ nodos. Hay que tener en cuenta que esta vez el comunicador *comm* tiene asignado un mapeo inicial personalizado, que se describe con el vector *nodes*. El rango i se ejecuta en el nodo *nodes*[i].

El código previo puede utilizarse para evaluar el impacto en el coste de la comunicación de la utilización de diferentes algoritmos en la implementación de operaciones colectivas, diferentes mapeos de procesos en la plataforma, y diferentes tamaños de mensaje. Además, la herramienta proporciona una interfaz extensible para implementar operaciones colectivas adicionales.

V. MODELANDO KERNELS PARALELOS

La herramienta para el modelado automático de comunicaciones está enfocada a aplicaciones científicas paralelas, que incluyen kernels de álgebra lineal, procesamiento de señal digital, dinámica de fluidos, etc. A continuación, se usará la herramienta para modelar tres de estos *kernels* que muestran diferentes características y patrones de comunicación.

Fig. 6: Visualización (a la izquierda) de la solución discreta $u(x, y, t)$ de la ecuación de onda en una matriz de datos $N \times N$ con $N = 256$ elementos de doble precisión. Se muestra el instante de tiempo $t = 102$. Una partición 1D (a la derecha) se usa para resolver la ecuación de onda en paralelo. Cada proceso vuelve a calcular su porción de la matriz *New*, usando *Cur* y *Old* a lo largo del tiempo. Se imponen las comunicaciones en *Cur*, de forma que según una partición 1D, el proceso p_i envía sus elementos en el *halo* de *Cur* a los procesos vecinos p_{i-1} y p_{i+1} .

Los discutimos bajo diferentes particiones del espacio de datos, incluyendo particiones homogéneas y heterogéneas. El primer kernel resuelve una ecuación en diferencias parciales 2D que se corresponde con una ecuación de onda usando la técnica de elementos finitos. Utiliza una partición heterogénea de datos 1D, y los procesos del kernel se comunican mediante transmisiones punto a punto. El segundo kernel es un algoritmo de multiplicación de matrices densas que utiliza una operación colectiva de difusión en una partición de datos 1D heterogénea. Finalmente, se modelan las comunicaciones de una simulación N-Body que utiliza patrones de comunicación colectiva más complejos y una partición de datos 2D heterogénea.

A. El Kernel Wave1D

El kernel Wave1D resuelve un ecuación en diferencias parciales mediante la técnica de diferencias finitas, omnipresente en HPC. La parte izquierda de la Figura 6 muestra la solución discreta $u(x, y, t)$ de la ecuación $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$ en el momento $t = 102$. En general, la función $u(x, y, t)$ se aproxima con $x \in \{0, \dots, N - 1\}$, $y \in \{0, \dots, N - 1\}$ y $t \in \{1, \dots, T\}$, siendo $N \times N$ el tamaño del espacio de datos y T el número de iteraciones consideradas. En nuestra implementación, a lo largo del tiempo, $u(x, y, t + 1)$ viene dado por *New*, que se genera a partir de sus instancias previas, las matrices *Cur* y *Old*, $u(x, y, t)$ y $u(x, y, t - 1)$ respectivamente.

$$\begin{aligned} New(i, j) = & 2(1 - 2C^2) Cur(i, j) - Old(i, j) \\ & + C^2 Cur(i - 1, j) + C^2 Cur(i + 1, j) \\ & + C^2 Cur(i, j - 1) + C^2 Cur(i, j + 1). \end{aligned} \quad (1)$$

El lado derecho de la Figura 6 ilustra una partición 1D² del espacio de datos entre $P = 8$ procesos que se

²Una partición 2D alternativa del espacio de datos conduce a un esquema de comunicación más complejo, donde cada proceso tiene un conjunto de procesos contiguos para intercambiar datos, con un volumen de datos total a transmitir inferior. Modelamos aquí una partición 1D como ejemplo introductorio más sencillo.

CÓDIGO 4: Pseudocódigo que representa la implementación del kernel Wave1D en una partición 1D

```

MPI_Comm_rank (WORLD, ↑me);
setInitialConditions (New, Cur, Old);
for  $t = 1$  to  $T$  do
    wave1d_computation ();
    for  $p \in \{me - 1, me + 1\}$  do
        MPI_Isend (halo_snd_addr, N,
            MPI_DOUBLE, p, TAG, WORLD,
            ↑req[0]);
        MPI_Irecv (halo_rcv_addr, N,
            MPI_DOUBLE, p, TAG, WORLD,
            ↑req[1]);
    end
    MPI_Waitall (2, req,
        MPI_STATUSES_IGNORE);
end

```

ejecutan en tres nodos. Esta partición 1D representa un escenario en el que un proceso tiene que comunicarse verticalmente con otros dos procesos, debido a que la relación en (1) impone la comunicación de los elementos de su halo en *Cur*. El código 4 muestra el pseudocódigo del kernel Wave1D. *halo_snd_addr* y *halo_rcv_addr* son las direcciones de los halos en el rectángulo de la matriz *Cur*. Puesto que la carga de trabajo está equilibrada, todos los procesos inician la fase de comunicación al mismo tiempo. El tiempo de comunicación en la ejecución del kernel se mide para cada iteración t , y finalmente se calcula como $\sum_{t=1}^T (t_{end_t} - t_{start_t})$.

Una vez descritos los principios del kernel Wave1D y su codificación utilizando MPI, realizamos la predicción de coste de la comunicación. Como las transmisiones de todos los procesos P progresan simultáneamente, y todas comienzan al mismo tiempo, el coste de τ -Lop de cada iteración es:

$$\Theta = \left[\begin{array}{c} P-1 \\ \parallel \\ p=0 \end{array} \Theta_p \right], \Theta_p = 2 \parallel T^{c(p-1)}(m) + 2 \parallel T^{c(p+1)}(m) \quad (2)$$

Θ_p representa el coste de comunicaciones del proceso p . Θ_p es la suma de los costes de transmisión a sus dos procesos vecinos (a excepción del primer y del último proceso, no representados en (2) por claridad). El tamaño del mensaje enviado a los vecinos es $m = N$. c_i representa el canal utilizado para enviar (recibir) un mensaje al (del) proceso i . El coste de las T iteraciones será $\Theta_{w1D} = T \times \Theta$.

El código 5 estima Θ en la plataforma representada en la Figura 2, con $P = 8$ procesos y un tamaño de matriz de $N \times N$ elementos de doble precisión. Cada proceso p crea dos objetos *Transmission*, uno para comunicarse con el proceso $p - 1$ y otro con el proceso $p + 1$. Ambos se agregan a un objeto *TauLopSequence*. Hay que tener en cuenta que cada una de estas *Transmisiones* se modela como $T^c(m) = 2 \parallel [o^c(m) + L^c(m, 1)] = o^c(m) + L^c(m, 2)$, por lo tanto con $\tau = 2$, ya que dos procesos intercam-

CÓDIGO 5: Modelado y evaluación del coste de la comunicación del *kernel* Wave1D

```
int P = 7;
int nodes = {0, 1, 0, 2, 2, 0, 1};
Process *p[P];
for rank ∈ {0, P - 1} do
    p[rank] = new Process (rank, nodes[rank]);
end
TauLopConcurrent *conc = new
    TauLopConcurrent ();
for rank ∈ {0, P - 1} do
    TauLopSequence *seq = new
        TauLopSequence ();
    seq→add (new Transmission (p[rank],
        p[rank-1], N × sizeof(double), 2));
    seq→add (new Transmission (p[rank],
        p[rank+1], N × sizeof(double), 2));
    conc→add (seq);
end
TauLopCost *tc = new TauLopCost ();
conc→evaluate (tc);
double t = tc→getTime ();
```

bian al mismo tiempo el halo de tamaño m a través del mismo canal. Cada objeto *TauLopSequence* se agrega a un único objeto concurrente *TauLopConcurrent* de acuerdo con la expresión (2), y finalmente se evalúa para predecir el coste total de la comunicación.

B. Multiplicación de Matrices

A continuación, modelamos una multiplicación de matrices densas $C = A \times B$ como un ejemplo del uso de operaciones colectivas en la comunicación. El kernel se implementa mediante el algoritmo paralelo SUMMA (Scalable Universal Matrix Multiplication Algorithm) [16], con una distribución 1D heterogénea del espacio de datos entre los procesos. El kernel SUMMA está presente, por ejemplo, en la biblioteca de álgebra lineal ScaLAPACK, y es el caso de estudio representativo para el estudio del problema de particionamiento de datos en sistemas heterogéneos ([11], [17]).

Los elementos de las tres matrices se agrupan en bloques de tamaño $b \times b$. El tamaño del bloque se ajusta antes de ejecutar la multiplicación de forma que explote las capacidades de la jerarquía de caché del procesador. En este desarrollo, por simplicidad, consideramos matrices cuadradas de $N \times N$ bloques. Las matrices A , B y C se dividen de forma idéntica en P conjuntos de filas de bloques. La Figura 7 muestra un ejemplo en el que cada proceso se encarga de un conjunto de bloques, cuyo número es proporcional a su velocidad. SUMMA se ejecuta en N iteraciones. En la iteración k , cada proceso actualiza sus bloques asignados en la matriz C como $c_{ij} = c_{ij} + a_{ik} \times b_{kj}$. Como observamos en la Figura 7, en una partición de datos 1D, al actualizar c_{ij} , el proceso propietario p siempre tiene disponible el bloque a_{ik} , pero el bloque

CÓDIGO 6: Modelado y evaluación del coste de la comunicación del *kernel* SUMMA 1D.

```
int P = 8;
int nodes = {0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1};
Communicator *c = new Communicator(P);
Mapping *custMap = new Mapping(P, nodes);
c→map(custMap);
double t = 0.0;
int pivotRow = 0;
int pivotProc = 0;
int m = N * b * sizeof(double);
Collective *bcast = new BcastBinomial ();
for k = 0; k < N; k++, pivotRow++ do
    if pivotRow ≥ nrows[pivotProc] then
        pivotProc++;
        pivotRow = 0;
    end
    t += bcast→evaluate(comm, &m,
        pivotProc);
end
```

b_{kj} puede ser propiedad de otro proceso q . Como consecuencia, el propietario p necesita recibir toda la fila k -ésima. Por lo tanto, una fila de bloques denominada fila de bloque pivotante (pbr) recorre la matriz B con cada iteración k . El proceso que posee pbr lo transmite al resto de los procesos. Después de N iteraciones, cada bloque de la matriz C tendrá el valor final de la multiplicación: $c_{ij} = \sum_{k=0}^{N-1} a_{ik} \times b_{kj}$.

El código 6 compone el modelo τ -Lop del algoritmo SUMMA para particiones 1D, y evalúa su coste como la suma del coste de comunicaciones en las N iteraciones. El vector $nrows[P]$ contiene la cantidad de filas de bloques asignadas a cada proceso, indexadas por rango. El algoritmo de *broadcast* o difusión utilizado en las comunicaciones se implementa mediante un árbol binomial. Aunque el código realiza N evaluaciones de *broadcast*, hay que tener en cuenta que se obtiene el mismo resultado que con la adición del coste de transmisión *broadcast* de cada rango, es decir, $\sum_{p=0}^{P-1} (nrows[p] \times \Theta_{bcast}^p(m))$, con $\Theta_{bcast}^p(m)$ como el coste de la colectiva *broadcast* siendo el proceso root p .

C. Simulación N-Body

El siguiente ejemplo calcula el coste de comunicación en una simulación del problema físico clásico N -Body, en el que N partículas interactúan a través de las Leyes del Movimiento y la Gravitación de Newton. El problema N -Body tiene numerosas aplicaciones, incluido el movimiento de sistemas planetarios o las estrellas en sistemas estelares binarios o en cúmulos de galaxias.

El código 7 representa el pseudocódigo principal de la simulación N -Body. La simulación aproxima el sistema real agrupando las partículas y usando su *centro de gravedad* de forma que el grupo interactúa con el resto de las partículas. Usamos una partición de datos 2D como se representa en la Figura 8. La can-

Fig. 7: Multiplicación de matrices $C = A \times B$ siguiendo el algoritmo SUMMA 1D. Las matrices se dividen en segmentos filas de diferentes tamaños. Las porciones se asignan a cada proceso en proporción a su velocidad. Cada iteración N difunde mediante *broadcast* el bloque pbr (fila de bloque pivotante) en la matriz B del proceso propietario al resto. Posteriormente, los procesos calculan en paralelo sus bloques en C . La figura muestra una iteración en el algoritmo y los datos para actualizar el bloque c_{ij} (a_{ik} y b_{kj} , con $k \in \{0, N - 1\}$).

CÓDIGO 7: Pseudocódigo de la implementación del *kernel* N-Body

```

Input: int P, int N, int root
MPIComm_rank (WORLD, ↑me);
assign_group (me, ↑bodies, ↑n);
for  $t = 1$  to  $T$  do
    compute_center_gravity (bodies, n, ↑g);
    MPIAllgather (g, sizeof(Body),
        MPLBYTE, gs, sizeof(Body) × n,
        MPLBYTE, WORLD);
    updating_group(bodies, n, gs);
    MPI_Gatherv (bodies, sizeof(Body) × n,
        MPLBYTE, t_bodies, sizeof(Body) × N,
        ↑displs, MPLBYTE, root, WORLD);
    if  $root == me$  then
        visualize_bodies (t_bodies);
    end
end

```

tividad de cómputo se equilibra entre los procesos que ejecutan el kernel, con un grupo de diferente número de partículas por proceso, asignado de acuerdo con sus capacidades computacionales. Existen técnicas de equilibrado computacional alternativas más eficientes y complejas ([18]), sin embargo, asumimos esta partición 2D estática por simplicidad.

La estructura *Body* contiene la información de una partícula en el sistema, es decir con masa (m), vector de velocidad (\vec{v}) y posición (\vec{e}). El vector *bodies* contiene el grupo de partículas asignadas a un proceso, con n el tamaño del vector, P el número de procesos que ejecutan el kernel y N el número total de partículas. Estos datos son los valores de entrada al algoritmo. Cada iteración del algoritmo se compone de los siguientes pasos:

1. Cada proceso calcula el centro de gravedad de su grupo de partículas asignadas, que se representará como un cuerpo único g .
2. Todos los procesos intercambian la información usando una colectiva *MPI_Allgather*. Los procesos reciben los atributos del centro de gravedad de todos los demás procesos en el vector gs con P entradas ordenadas por rango.
3. Los procesos calculan de forma paralela las nuevas velocidades y posiciones de las partículas

Fig. 8: Representación de una simulación de tipo N -Body en una partición de datos 2D entre los procesos de la Figura 2. En cada paso del algoritmo, todos los procesos calculan el centro de gravedad de su grupo de partículas asignadas e intercambian esta información, para calcular las nuevas posiciones y velocidades de las partículas. Además, el proceso *root* reúne toda la información para la visualización.

en su grupo.

4. Los procesos invocan la colectiva *MPI_Gatherv* para enviar la información de sus n partículas al proceso *root* para la visualización.

Hay que tener en cuenta que en *MPI_Allgather* todos los procesos envían y reciben la misma cantidad de datos, mientras que en la operación *MPI_Gatherv*, los procesos envían diferentes cantidades de datos al proceso *root*. Las colectivas de los pasos (2) y (4) implementan la parte de la comunicación del algoritmo. Para predecir el coste total de la comunicación de cada iteración, debemos agregar los costes individuales de *MPI_Allgather* y *MPI_Gatherv*.

El código 8 compone y evalúa el modelo τ -Loop del kernel N -Body. Asumimos el mapeo de $P = 8$ procesos a unidades de procesamiento representado en la Figura 2. Obviamente, el coste de la comunicación es el mismo en cada iteración, con lo que se calcula el coste de una iteración y se multiplica por T . Elegimos un algoritmo *Recursive Doubling* para *allgather* y un algoritmo lineal para *gatherv*, ambos disponibles en las bibliotecas MPICH y OpenMPI. El vector n_bodies contiene la cantidad de partículas asignadas a los procesos indexados por su rango. Para ejecutar la colectiva *MPI_Gatherv*, necesitamos proporcionar un vector $rsize$ con P entradas ordenadas por rango, que contienen el número de partículas asignadas a cada proceso y el rango del proceso que actuará como *root*.

CÓDIGO 8: Modelado y evaluación del coste de la comunicación en el kernel N -Body en la plataforma heterogénea representada en la Figura 2.

```

int P = 8;
int nodes = {0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 0};
Communicator *comm=new Communicator(P);
Mapping *custMap = new Mapping(P, nodes);
comm->map(custMap);

Collective *rda = new AllgatherRDA ();
int size = sizeof(Body);
t1 = rda->evaluate(comm, &size);
Collective *gvl = new GatherVLineal ();
for p ∈ [0, P) do
    rsize[i] = sizeof(Body) × n_bodies[i];
end
t2 = gvl->evaluate(comm, rsize, 0);
return (t1 + t2) × T;

```

VI. CONCLUSIONES

El modelo analítico de rendimiento τ -Lop ha demostrado su precisión en la predicción de coste de comunicaciones de aplicaciones paralelas que realizan un particionamiento del espacio de datos entre los procesos. Dichas aplicaciones ejecutan en plataformas HPC actuales, cada vez más heterogéneas, porque incorporan procesadores multi-core, aceleradores y canales de comunicación de distintos. La herramienta propuesta en este trabajo se basa en los formalismos del modelo τ -Lop para automatizar el proceso de predicción del coste de comunicación de kernels usados en aplicaciones científicas, y proporciona interfaces para construir y evaluar un modelo de comunicaciones basado en el principio de composición, en el que se compone el modelo como un conjunto de transmisiones en secuencia que progresan simultáneamente por los canales de comunicación. Tomando como entradas el modelo de las comunicaciones, los valores de los parámetros medidos en la plataforma, y el mapeo de los procesos a los recursos de cómputo, la herramienta τ -Lop ofrece una estimación del coste en términos de tiempo.

En nuestra opinión, es además una herramienta valiosa para optimizar el coste de comunicaciones de las aplicaciones que puede ser usada, por ejemplo, para encontrar una partición de datos óptima del espacio de datos de un kernel entre los procesos que lo ejecutan, o para encontrar un mapeo óptimo de los procesos en los recursos de cómputo disponibles en la plataforma.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue financiado parcialmente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 'Un camino para alcanzar Europa' (FEDER) y el Gobierno Local de Extremadura (Ref.IB16118).

Además, este trabajo fue parcialmente respaldado por las instalaciones informáticas del Centro de Investigación Extremadura para Tecnologías Avan-

zadas (CETA-CIEMAT).

REFERENCIAS

- [1] Alexey Lastovetsky and Ravi Reddy, "Data Distribution for Dense Factorization on Computers with Memory Heterogeneity," *Parallel Comput.*, vol. 33, no. 12, pp. 757–779, Dec. 2007.
- [2] Roger W. Hockney, "The communication challenge for MPP: Intel Paragon and Meiko CS-2," *Parallel Comput.*, vol. 20, no. 3, pp. 389–398, Mar. 1994.
- [3] J.L. Bosque and L. Pastor, "A parallel computational model for heterogeneous clusters," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 17, pp. 1390–1400, 2006.
- [4] Albert Alexandrov, Mihai F. Ionescu, Klaus E. Schauer, and Chris Scheiman, "LogGP: incorporating long messages into the LogP model - one step closer towards a realistic model for parallel computation," in *Proc. of the seventh annual ACM symposium on Parallel algorithms and architectures*, NY, USA, 1995, SPAA '95, pp. 95–105.
- [5] A. Lastovetsky, I.-H. Mkwawa, and M. O'Flynn, "An accurate communication model of a heterogeneous cluster based on a switch-enabled Ethernet network," in *Parallel and Distributed Systems, 2006. ICPADS 2006. 12th International Conference on*, 2006, vol. 2, pp. 6 pp.–.
- [6] J. A. Rico-Gallego, A. L. Lastovetsky, and J. C. Díaz-Martín, "Model-based estimation of the communication cost of hybrid data-parallel applications on heterogeneous clusters," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 28, no. 11, pp. 3215–3228, Nov 2017.
- [7] K W Cameron, R Ge, and X H Sun, "log_m P and log₃ P: Accurate Analytical Models of Point-to-Point Communication in Distributed Systems," *Computers IEEE Transactions on*, vol. 56, no. 3, pp. 314–327, 2007.
- [8] Juan-Antonio Rico-Gallego, Juan-Carlos Díaz-Martín, and Alexey L. Lastovetsky, "Extending τ -lop to model concurrent MPI communications in multicore clusters," *Future Generation Computer Systems*, vol. 61, pp. 66 – 82, 2016.
- [9] Alexey Kalinov and Alexey Lastovetsky, *Heterogeneous distribution of computations while solving linear algebra problems on networks of heterogeneous computers*, pp. 189–200, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1999.
- [10] Alexey Lastovetsky and Ravi Reddy, "Distributed data partitioning for heterogeneous processors based on partial estimation of their functional performance models," in *Euro-Par 2009 - Parallel Processing Workshops*, Hai-Xiang Lin, Michael Alexander, Martti Forsell, Andreas Knüpfer, Radu Prodan, Leonel Sousa, and Achim Streit, Eds., Berlin, Heidelberg, 2010, pp. 91–101, Springer Berlin Heidelberg.
- [11] Olivier Beaumont, Vincent Boudet, Fabrice Rastello, and Yves Robert, "Matrix multiplication on heterogeneous platforms," *IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst.*, vol. 12, no. 10, pp. 1033–1051, Oct. 2001.
- [12] Tania Malik, V. Rychkov, and Alexey Lastovetsky, "Network-aware optimization of communications for parallel matrix multiplication on hierarchical hpc platforms," *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 28, pp. 802–821, 03/2016 2016.
- [13] Alexey Lastovetsky, "Adaptive parallel computing on heterogeneous networks with mpC," *Parallel Comput.*, vol. 28, no. 10, pp. 1369–1407, Oct. 2002.
- [14] Alexey Lastovetsky and Ravi Reddy, "HeteroMPI: Towards a message-passing library for heterogeneous networks of computers," *J. Parallel Distrib. Comput.*, vol. 66, no. 2, pp. 197–220, Feb. 2006.
- [15] Juan-Antonio Rico-Gallego and Juan-Carlos Díaz-Martín, " τ -Lop: Modeling performance of shared memory MPI," *Parallel Computing*, vol. 46, pp. 14 – 31, 2015.
- [16] R. A. Van De Geijn and J. Watts, "Summa: scalable universal matrix multiplication algorithm," *Concurrency: Practice and Experience*, vol. 9, no. 4, pp. 255–274, 1997.
- [17] Alexey Lastovetsky and Ravi Reddy, "On performance analysis of heterogeneous parallel algorithms," *Parallel Computing*, vol. 30, no. 11, pp. 1195 – 1216, 2004.
- [18] Olga Pearce, Todd Gamblin, Bronis R. de Supinski, Tom Arsenlis, and Nancy M. Amato, "Load balancing n-body simulations with highly non-uniform density," in *Proceedings of the 28th ACM International Conference on Supercomputing*, New York, NY, USA, 2014, ICS '14, pp. 113–122, ACM.